

Liebe Teilnehmer*innen,

vielen Dank für Ihre Bereitschaft unsere Umfrage zu unterstützen. Wir, das sind Juliane Köhler (Akademische Mitarbeiterin an der FHP), Julia Maria Struß (Professorin für Angewandte Datenwissenschaft sowie Studiengangsleiterin und Praktikumsbeauftragte im Studiengang Informations- und Datenmanagement an der FHP) und Maria Driesen (Akademische Mitarbeiterin an der FHP).

Das Ziel dieser Umfrage ist es herauszufinden, ob und welche Ressourcen zum Thema Nachhaltigkeit im privaten alltäglichen Leben genutzt werden bzw. wie nach ihnen gesucht wird. Mit den Ergebnissen der Umfrage wollen wir auf mögliche Lücken in der Informationslandschaft hinweisen und langfristig die Informationsangebote verbessern.

Die Bearbeitung des Fragebogen wird ungefähr 10 Minuten in Anspruch nehmen. Für den Erfolg der Studie ist es wichtig, dass alle Fragen so ausführlich wie möglich beantwortet werden. Ihre Daten werden anonym erhoben und können nicht einer einzelnen Person zugeordnet werden. Weiterhin werden die erhobenen Daten streng vertraulich behandelt.

Teil A: Biografische Angaben

A1. Wie alt sind Sie?

A2. Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?

Männlich

Weiblich

Nicht binär

A3. Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

Fachabitur

Abitur

Abgeschlossene Ausbildung

Meister

Diplom

Bachelor

Master

Promotion

Sonstiges

Sonstiges

Teil B: Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit

Mit dieser Umfrage wollen wir herausfinden, ob und welche Ressourcen zum Thema Nachhaltigkeit im privaten alltäglichen Leben genutzt werden bzw. wie nach ihnen gesucht wird. Dabei definieren wir Nachhaltigkeit als...

..ökologische Nachhaltigkeit, die "den weitsichtigen und rücksichtsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen [beschreibt]".

Quelle: Nowak, A. & Leymann, F. (2018). Definition: ökologische Nachhaltigkeit. *Gabler Wirtschaftslexikon*. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/oekologische-nachhaltigkeit-53450/version-276539> [01.06.2023]

B1. Setzen Sie sich mit Themen der Nachhaltigkeit auseinander?

Ja

Nein

B2. Warum setzen Sie sich mit damit auseinander? (Mehrfachauswahl möglich)

Ich interessiere mich für das Thema.

Ich sehe es als meine Pflicht an.

Ich will meine Lebensweise nachhaltiger gestalten.

Ich will mitreden können.

Ich will mit meinen Informationen up to date bleiben.

Ich will mein Umfeld mit Fakten von einer nachhaltigen Lebensweise zu überzeugen.

Ich will die Auswirkungen des Klimawandels auf die Zukunft zu verstehen.

Sonstiges

Sonstiges

B3. Warum setzen Sie sich nicht damit auseinander (Mehrfachauswahl möglich)

Ich habe kein Interesse daran.

Ich habe keine Zeit.

Meine Handlungen haben keinen oder kaum Einfluss aufs Klima.

Das Thema deprimiert mich.

Ich kenne mich schon gut genug aus.

Ich habe oder hatte Schwierigkeiten geeignete Ressourcen zu finden.

Es existieren kaum relevante Ressourcen in meiner Muttersprache.

Sonstiges

Sonstiges

B4. Was ist Ihre Muttersprache?

B5. Würden Sie Ihre Lebensart als nachhaltig beschreiben?

Nein	Eher nein	Weder noch	Eher ja	Ja
<input type="checkbox"/>				

B6. Wie besorgt sind Sie wegen des Klimawandels bezogen auf...

	Nicht besorgt	Eher nicht besorgt	Gleichgültig	Eher besorgt	Besorgt
...sich selbst	<input type="checkbox"/>				
...die nachfolgenden Generationen	<input type="checkbox"/>				

Teil C: Themen

C1. Zu welchen Themen der Nachhaltigkeit haben Sie bereits Informationen wahrgenommen?

Klicken Sie sowohl persönliche Recherchen zu den Themen an als auch Themen auf die sie zufällig gestoßen sind.

- (Fast) Alle der folgenden Themen
- Putzen
- Abfall & Recycling
- Kochen & Ernährung
- Energieeffizienz
- Wassereinsparung
- Kleidung
- Möbel/Einrichtung
- Bauen
- Technik
- Mobilität
- Reisen
- Finanzen
- Veranstaltungen
- (Weiter-)Bildung
- Vereine
- Stellenausschreibungen
- Naturschutz und Biodiversität
- Folgen und Ursachen des Klimawandels
- Keins von diesen Themen

	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme eher nicht zu	Teils/Teils	Stimme eher zu	Stimme voll und ganz zu	Kann ich nicht beurteilen
Reisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veranstaltungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Weiter-)Bildung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vereine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stellenausschreibungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Naturschutz und Biodiversität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Folgen und Ursachen des Klimawandels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C7. Zu welchen weiteren Themen, denken Sie, ist es wichtig Zugriff auf Ressourcen zu haben?

Teil D: Suche

D1. Suchen Sie aktiv nach Ressourcen zu den von Ihnen gewählten Themen oder finden Sie diese eher zufällig?

Ressourcen sind z.B. YouTube-Videos, Bücher, Podcast, Veranstaltungen etc.

Ich suche aktiv danach	Ich suche eher aktiv danach, aber finde auch manchmal zufällig Ressourcen	Sowohl als auch	Ich finde die Ressourcen eher zufällig, aber manchmal suche ich auch aktiv danach	Ich stolper zufällig über Ressourcen	Kann ich nicht einschätzen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D2. Wie häufig suchen Sie nach Ressourcen zum Thema Nachhaltigkeit? (Schätzung)

Ressourcen sind z.B. YouTube-Videos, Bücher, Podcast, Veranstaltungen etc.

(Fast) nie	Weniger als einmal im Monat	1-3 Mal im Monat	1-3 Mal die Woche	(Fast) täglich
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D3. Wie häufig finden Sie zufällig Ressourcen zum Thema Nachhaltigkeit? (Schätzung)

Ressourcen sind z.B. YouTube-Videos, Bücher, Podcast, Veranstaltungen etc.

	Weniger		1-3 Mal	
(Fast) nie	als einmal	1-3 Mal	die	(Fast)
	im Monat	im Monat	Woche	tätlich
<input type="checkbox"/>				

D4. Wie suchen Sie nach Ressourcen? (Mehrfachantwort möglich)

Ressourcen sind z.B. YouTube-Videos, Bücher, Podcast, Veranstaltungen etc.

- Web-Suchmaschine (bspw. Google, DuckDuckGo, etc.)
- Videoportale (bspw. YouTube, Vimeo, etc.)
- Social Media (bspw. Instagram, Snapchat etc., aber OHNE YouTube)
- Blogs
- Nachrichtenseiten
- Newsletter
- Volkshochschule
- Bibliothek (bspw. vor Ort, durch das Personal oder über den Katalog)
- Gespräche mit Freunden
- Gespräche mit der Familie
- In der Uni
- Auf der Arbeit
- Sonstiges

Sonstiges

D5. Welche Social-Media-Plattformen verwenden Sie für die Suche? (Mehrfachantwort möglich)

Ressourcen sind z.B. YouTube-Videos, Bücher, Podcast, Veranstaltungen etc.

- Instagram
- Twitter
- Facebook
- LinkedIn
- Snapchat
- TikTok

Pinterest Twitch Sonstiges

Sonstiges

**D6. Wo finden Sie zufällig Ressourcen zum Thema Nachhaltigkeit?
(Mehrfachantwort möglich)**

Ressourcen sind z.B. YouTube-Videos, Bücher, Podcast, Veranstaltungen etc.

Web-Suchmaschine (bspw. Google, DuckDuckGo, etc.) Videoportale (bspw. YouTube, Vimeo etc.) Social Media (bspw. Instagram, Snapchat etc., aber OHNE YouTube) Blogs Nachrichtenseiten Newsletter Volkshochschule Bibliothek (bspw. vor Ort, durch das Personal oder über den Katalog) Auf der Straße (bspw. Plakate, Flyer etc.) Gespräche mit Freunden Gespräche mit der Familie In der Uni Auf der Arbeit Auf Veranstaltungen Sonstiges

Sonstiges

D7. Auf welchen Social-Media-Plattformen finden Sie zufällig Ressourcen? (Mehrfachantwort möglich)

Ressourcen sind z.B. YouTube-Videos, Bücher, Podcast, Veranstaltungen etc.

- Instagram
- Twitter
- Facebook
- LinkedIn
- Snapchat
- TikTok
- Pinterest
- Twitch
- Sonstiges

Sonstiges

Teil E: Ressourcen

E1. Bitte kreuzen Sie an, wie häufig Sie welche online Ressourcen zum Thema Nachhaltigkeit nutzen.

Nicht alle möglichen Ressourcen müssen verwendet werden.

	(Fast) nie	Weniger als einmal im Monat	1-3 Mal im Monat	1-3 Mal die Woche	(Fast) täglich
Videos (bspw. YouTube oder Vimeo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Streaming-Services (bspw. Netflix, Amazon Prime etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Online-Workshops (aktive Teilnahme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Online-Vorträge (passive Teilnahme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onlinekurse (bspw. MOOCs, Coursera oder edx)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Social Media (bspw. Instagram, Snapchat etc., aber OHNE YouTube)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blogs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E-Books	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	(Fast) nie	Weniger als einmal im Monat	1-3 Mal im Monat	1-3 Mal die Woche	(Fast) täglich
Zeitschriften und Zeitungsartikel (online)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wissenschaftliche Veröffentlichungen (online)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Podcasts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E2. Bitte kreuzen Sie an, wie häufig Sie welche analogen oder traditionellen Ressourcen zum Thema Nachhaltigkeit nutzen.

Nicht alle möglichen Ressourcen müssen verwendet werden.

	(Fast) nie	Weniger als einmal im Monat	1-3 Mal im Monat	1-3 Mal die Woche	(Fast) täglich
Fernsehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Präsenz-Workshops (aktive Teilnahme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Präsenz-Vorträge (passive Teilnahme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Präsenzkurse (bspw. Hochschulkurse)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bücher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeitschriften und Zeitungsartikel (analog)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wissenschaftliche Veröffentlichungen (analog)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E3. Falls wir etwas vergessen haben: Welche sonstigen Ressourcen nutzen Sie?

E4. Wie häufig verwenden Sie diese Ressourcen?

	(Fast) nie	Weniger als einmal im Monat	1-3 Mal im Monat	1-3 Mal die Woche	(Fast) täglich
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E5. Falls Sie weitere Erläuterungen zu den letzten zwei Fragen sinnvoll finden, können Sie diese hier eintragen:

E6. In welcher Form würden Sie sich online Informationen zu Themen der Nachhaltigkeit wünschen? Ordnen Sie Ihre Wünsche entsprechend Ihrer Priorität.

Nicht alle möglichen Plattformen müssen verwendet werden.

- Keine dieser
- Videos (bspw. YouTube oder Vimeo)
- Streaming-Services (bspw. Netflix, Amazon Prime etc.)
- Online-Workshops (aktive Teilnahme)
- Online-Vorträge (passive Teilnahme)
- Onlinekurse (bspw. MOOCs, Coursera oder edx)
- Social Media (bspw. Instagram, Snapchat etc., aber OHNE YouTube)
- Blogs
- E-Books
- Zeitschriften und Zeitungsartikel (online)
- Wissenschaftliche Veröffentlichungen (online)
- Podcasts

E7. Auf welchen Social-Media-Plattformen würden Sie auf Informationen zugreifen wollen? (Mehrfachauswahl möglich)

Z. B. Informationen in Form von Reels, Infoposts, Stories etc.

- Twitter
- Instagram
- TikTok
- Snapchat
- Facebook
- LinkedIn
- Pinterest
- Twitch

E11. Bezogen auf die Ihnen bekannten Ressourcen zu Themen der Nachhaltigkeit: Wie zufrieden sind Sie mit der Menge der Ressourcen?

Ressourcen sind z.B. YouTube-Videos, Bücher, Podcast, Veranstaltungen etc.

Sehr unzufrieden Eher unzufrieden Teils/Teils Eher zufrieden Sehr zufrieden Kann ich nicht beurteilen

Zufriedenheit:

E12. Warum sind Sie nicht zufrieden?

E13. Bezogen auf die Ihnen bekannten Ressourcen zu Themen der Nachhaltigkeit: Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Ressourcen?

Ressourcen sind z.B. YouTube-Videos, Bücher, Podcast, Veranstaltungen etc.

Sehr unzufrieden Eher unzufrieden Teils/Teils Eher zufrieden Sehr zufrieden Kann ich nicht beurteilen

Zufriedenheit:

E14. Warum sind Sie nicht zufrieden?

E15. Welche staatlichen Ressourcen zur Nachhaltigkeit sind Ihnen bekannt? (Mehrfachauswahl möglich)

Ressourcen sind z.B. YouTube-Videos, Bücher, Podcast, Veranstaltungen etc.

- Online-Publikationen und -Tipps vom Umweltbundesamt
- Print-Publikationen und -Tipps vom Umweltbundesamt
- Angebote auf der 'Nachhaltigkeitspolitik'-Webseite der Bundesregierung
- CO2-Rechner der Bundesregierung
- Nachhaltige Studiengänge deutscher staatlicher Hochschulen
- Öffentliche Hochschulkurse, wie bspw. Kurse der Virtuellen Akademie Nachhaltigkeit der Universität Bremen
- Kurse von anderen staatlichen Forschungseinrichtungen
- Beiträge zur Nachhaltigkeit des öffentlich rechtlichen Rundfunks (bspw. der Nachhaltigkeitspodcast 'Grünphase')

Andere:

Andere:

Teil F: Abschluss

F1. Haben Sie sonst noch Anmerkungen die für das Thema der Umfrage von Relevanz sind?

Vielen Dank für die Teilnahme an unserem Fragebogen!